

Omisiones y fundamentos de la Sala Constitucional en la sentencia número 09 del 1° de marzo de 2016¹

Reseña
Edward Villasmil²

Introducción

En fecha 1° de marzo de 2016, bajo la ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, emite la sentencia número 09 que responde a la interposición de un recurso de interpretación ejercido sobre los artículos 136, 222, 223 y 265 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.

A grosso modo, las razones que motivaron la necesidad interpretativa devinieron de actuaciones en el seno de la Asamblea Nacional encaminadas a la revisión de la designación de Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia el año anterior, por este Poder Legislativo, bajo otra conformación política.

Bajo la sentencia *in comento*, se resuelven algunos puntos que reconocen las facultades de la Asamblea Nacional de manera reducida; otros que niegan expresamente facultades y anulan los actos adelantados por este poder, con la finalidad mencionada *ut supra*, y que se transcriben a continuación:

¹ Recibido: 28-06-2016 Aceptado: 11-11-2016

² Magister Scientiarum en Ciencias Políticas y Derecho Público de la Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Contacto de correspondencia: edward.villasmil@hotmail.com